

71

Vol. 26 (1)
2009

Huelva del 19 al 23 de mayo

Olimpiada Matemática Thales, 2009

Artículos conmemorativos
del 25 aniversario
de la Olimpiada Matemática Thales

epsilon

Revista de la S.A.E.M. "THALES"

Recuerdos de la decimooctava Olimpiada

Alicia Español Nogueiro
[Finalista por Cádiz]

Tení catorce años cuando fui a la Olimpiada Matemática y ya van a hacer casi siete... Puedo hablar simplemente de mi experiencia personal, de cómo yo viví esos cinco días en Córdoba, y aunque para mí fue una experiencia buenisima, no sé lo que significó para otros. Esta es sólo una historia de las cientos de historias que se han vivido en distintas ediciones de la olimpiada.

Para mí, esa experiencia llegó en el mejor momento. En esos años de la adolescencia, una se puede sentir un poco perdida, muchas veces no encuentras a gente que tenga las mismas afinidades que tú, que le gusten las mismas cosas o que valore lo que haces. ¿A quién encuentras que lea libros sin que se lo obliguen en el instituto? ¿Que tenga motivación por aprender cosas nuevas? ¿Que quiera debatir sobre distintos temas? ¿Que se entretenga resolviendo problemas de matemáticas?

Con muchas ganas, me presenté a la prueba provincial, recuerdo haberla resuelto con mucho cuidado y atención. Había practicado mucho en clase con los problemas de otras ediciones. Semanas después me anunciaron que había quedado entre las 20 primeras y en el acto en el que nos reunieron a todos nos comunicaron los cinco chicos y chicas que irían representando la provincia: yo era una de ellos. Me hizo mucha ilusión pero todavía no sabía que me encontraría.

Pasamos cinco días en Córdoba (ese año le tocaba a esa provincia realizar la prueba regional) que recuerdo con mucho cariño. Visto ahora, puede parecer un poco infantil, pero no puedo negar que para mí la experiencia de la olimpiada significó mucho. Pude encontrar gente que estaba motivada, que le gustaba cosas parecidas a las que me gustaban a mí, que le interesaba los estudios, que valoraba el esfuerzo que eso significaba, ¡que estaban allí por haber resuelto problemas de mates! Significó encontrar a Cristina (una gran

amistad que también va a cumplir siete años); significó estar las noches debatiendo sobre el mundo, la política y la religión (en esos momentos en que empiezas a entrar en el mundo

de los adultos y cuestionarte muchos aspectos de la vida, no viene mal encontrar a personas como tú que también se estén haciendo las mismas preguntas. Esta es una de las vivencias que más me gusta recordar); significó darle otro sentido a las matemáticas, no sólo como una asignatura aburrida "que hay que aprobar" sino como un elemento más de nuestro día a día que nos impulsaba al debate, a poner en común la resolución de problemas o adivinar cuál era la mejor estrategia, tan metida estaba en nuestra vida que la veíamos en todas partes (tuvimos una visi-

ta "matemática" y maravillosa por la Mezquita de Córdoba); significó conocer otra ciudad, otras costumbres, aprender a convivir con otras personas...

Y aunque, no pasara a la fase nacional o no hayan sacado de nosotros grandes matemáticos (del grupo de amigos que hice, sólo una chica está cursando actualmente la carrera) me alegro haber vivido esta pequeña gran experiencia. En parte por mi esfuerzo y en parte por vuestras ganas, pude vivirla. Muchas gracias.

Muchas gracias por vuestra ilusión y energía para que año tras año salgan adelante nuevas historias que contar que tengan de fondo unas olimpiadas matemáticas.